

ОТА-ОНАЛАР УНИВЕРСИТЕТИ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ

Шукурулло Мардонов

Қори Ниёзий номидаги Тарбия педагогикаси миллий институти б/б., п.ф.д., профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18037373>

Мактаб боланинг таълими давомида оила билан ўзаро алоқада бўладиган энг муҳим ижтимоий институтдир. Боланинг таълим ва тарбиясининг самарадорлиги кўп жиҳатдан бу алоқа қанчалик яқин эканлигига боғлиқ. Замонавий воқелик талаблари ўқитувчиларни энг янги педагогик технологияларни ўз фаолиятида қўллашни ўзлаштиришга, ота-оналар билан ўзаро ҳамкорликнинг самарали шакллари излашга ундайди. Оила ва мактабнинг бола манфаатлари йўлидаги ҳамкорлиги, агар улар ҳамфикр бўлса, муваффақиятли бўлади, бу уларга болани яхшироқ билиш, унинг қобилиятларини ривожлантиришда унинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олиш, ҳаётий йўналишлар ва қадриятлар устуворлигини шакллантириш имконини беради.

Амалиёт шуни кўрсатамоқдаки, барча ота-оналар ҳам таълим-тарбия соҳасида етарли даражада билим ва кўникмаларга эга эмаслар ва болани ривожлантириш ва тарбиялашда, болалар билан алоқа ўрнатишда қийинчиликларга дуч келишади.

Ота-оналар бола ривожланишининг ёши ва индивидуал хусусиятлари тўғрисида етарли маълумотга эга эмаслар, улар кўпинча интуитив равишда тарбиялашади, бу эса маълумки, ижобий натижаларга олиб келмайди. Ота-оналар ҳар доим ҳам ўз фарзандларини тўғри тушунавермайдилар. Ота-оналар болани тинглашлари, лекин эшитмасликлари мумкин, бу эса улар орасидаги муносабатларда қийинчиликларга олиб келади. Бундай оилаларда кўпинча ота-оналар ва болалар ўртасида кучли шахслараро алоқалар мавжуд бўлмайди ва натижада ташқи, кўпинча салбий муҳит “ҳукумрон” га айланади, бу эса боланинг оила таъсиридан “узоқлашишига, гоҳида, чиқиб кетишига” олиб келади.

Ўқитувчилар, педагог-психологлар, ижтимоий педагоглар учун ҳар бир ўқувчининг оиласи билан ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиш, ўзаро ёрдам ва манфаатлар ҳамжиҳатлигини яратиш муҳим аҳамиятга эга.

Ривожланишнинг ҳозирги босқичида мактаб ва оила ўртасидаги боғлиқликни, алоқаларни ижтимоий, педагогик ва психологик хизматлар таъминдлайди. Айнан уларнинг меҳнати оилаларнинг мактаб томонидан болалар таълим-тарбиясига бўйича юритилаётган сиёсатни қай даражада тушуниши ва уни амалга оширишда иштирок этишини белгилайди.

Шу муносабат билан оилани фарзанд тарбиясида асосий буюртмачи ва иттифоқчи, деб билиш керак, ўқитувчи ва ота-оналарнинг биргаликдаги саъй-ҳаракатлари боланинг ривожланиши учун қулай шарт-шароитларни яратади.

Ота-оналар университетининг мақсади - ота-оналарнинг педагогик ва психологик маданиятини ошириш, масъулиятли, ижобий тарбияни шакллантиришдир. Ота-оналар учун педагогик билимлар университети ота-оналар ва мактаб ўртасидаги алоқаларни ўрнатишга, болани тарбиялаш, ривожлантириш ва ижтимоийлаштиришда ота-оналар ва ўқитувчиларнинг ўзаро ҳамкорлигини таъминлаши керак.

Ота-оналар университетининг асосий вазифалари:

-ота-оналикнинг қадриятли-моҳиятли асосларини шакллантириш; ота-оналик функцияларини бажариш учун масъулиятлилиқ ҳиссини долзарблаштириш;

-оила тарбияси соҳасида ота-оналарнинг психологик-педагогик компетенцияларини шакллантириш ва ривожлантириш (оила психологияси, ота-она ва бола муносабатлари, болаларнинг ёш хусусиятлари тўғрисида билимларни шакллантириш, оилавий уйғун муносабатларни шакллантириш, болалар билан конструктив ўзаро муносабат кўникмаларини шакллантириш ва бошқалар);

ота-оналарнинг ўз-ўзини тарбиялаш кўникмаларини ривожлантиришга кўмаклашиш;

-оиладаги низолар ва ижтимоий етимликнинг олдини олиш, низоли ва инқирозли вазиятларнинг юзага келиш хавфини камайтириш, оилавий тарбияда қийинчиликлар юзага келиши, оғир ҳаётий вазиятга тушиб қолган оилаларга ўз вақтида психологик, педагогик ва ахборот ёрдамидини кўрсатиш бўйича аниқ мақсадли ишларни таъминлаш;

-ўқувчиларнинг ота-оналари ва таълим муассасалари ўртасида самарали ҳамкорлик ва шерикликни ташкил этиш ва ҳ.к.

Шу муносабат билан МТТ в УЎТМ ларида, яъни ўқувчиларнинг ота-оналари (қонуний вакиллари) идан иборат мақсадли гуруҳ ташкил қилиш.

Ота-оналар университетининг иш йўналишлари:

I. Ташкилий:

-Ота-оналар университетида кундузги ва масофавий таълимни шакллантириш;

- Ота-оналар университетининг ҳар бир МТТ в УЎТМ кесимида интернет сайтини (Телеграм каналларини) ишлаб чиқиш ва унда Ота-оналар университети фаолияти тўғрисидаги маълумотлар (бўлажак йиғилишлар ҳақида эълон, ўтган йиғилишлар ҳақидаги янгиликлар, ота-оналар учун ўқув материаллари ва бошқалар) жойлаштириб бориш.

II. Маълумот ва таълим:

-Ота-оналар университети дастури ва тадбирлари мазмунини тақдим этиш;

-Ота-оналарнинг оилавий тарбиянинг турли жиҳатлари бўйича психологик-педагогик таълимини ташкил этиш:

-**ҳуқуқий:** оиланинг таълим эҳтиёжларини қондириш имкониятлари, ҳуқуқ ва мажбуриятлари тўғрисида;

-**психологик-педагогик:** болани тарбиялаш ва ўқитиш усуллари ва шакллари тўғрисида;

-**фуқаролик:** таълим ва мактабни ривожлантириш йўллари ҳақида.

Ота-оналар учун ҳуқуқий, психологик, педагогик ва бошқа муаммолар бўйича маслаҳатлар базасини яратиш.

III. Мазмуни:

-Ота-оналарнинг бола тарбияси ва ривожланишида ижтимоий-маданий анъаналар, замонавий муаммолар ва жамият ривожланиш хусусиятлари бўйича психологик-педагогик компетентлигини илмий-услубий таъминлаш;

-Ота-оналар ва оила тарбиявий ва ижодий потенциалини кенгайтириш;

-Ота-оналар университетининг тарбиявий фаолияти қуйидагиларга асосланади:

- ота-оналарнинг ўз ҳаётий тажрибасини баҳолай билиши;

- ўз ички захираларига таянган ҳолда янги билимларни эгаллаши;

- болалар ва уларнинг ота-оналари ўртасидаги барқарор алоқа ўрнатиш;
- янги билимларни излаш муҳитини яратиш;
- ота-оналарнинг болага индивидуал нуқтаи назарини англаш орқали ўзини ўзи такомиллаштириши;
- оила аъзоларининг ижодий қобилиятларини ривожлантириш бўйича тушунчага эга бўлиши;
- болаларнинг ривожланиш натижаларини кўриш қобилиятига эга бўлиши;
- қийинчиликларни кўриш ва уларни енгиларни йўлларини излаш, муваффақият зинапоясини қуриш қобилиятига эга бўлиши.

Ота-оналар университетининг иши турли ёшдаги болалар ривожланишининг қонуниятларини ҳисобга олган ҳолда уч босқичда ташкил этилиши мумкин:

I босқич - “Менинг болам - кичик мактаб ўқувчиси” - умумий ўрта таълим муассасаларининг I-IV синф ўқувчиларининг ота-оналари учун;

II босқич - “Менинг фарзандим ўсмир” - умумий ўрта таълим муассасаларининг V-IX синф ўқувчиларининг ота-оналари учун;

III босқич - “Менинг болам - ўрта мактаб ўқувчиси” - умумий ўрта таълим муассасаларининг X-XI синф ўқувчиларининг ота-оналари учун.

Таклиф этилаётган йўналишлар оила тарбияси муаммоларини ҳал қилишда ота-оналарнинг мактаб билан фаол ҳамкорлик қилишига ҳисса қўшади. Ота-оналар университети доирасида ўқувчиларнинг ота-оналари билан ўзаро ҳамкорликни ташкил этиш оила тарбиясининг долзарб масалаларига жавоб излашда, конструктив мулоқотни ташкил этишда ота-оналар, ўқитувчилар, педагогик психологлар, ижтимоий педагоглар ва бошқа мутахассисларнинг саъй-ҳаракатларини бирлаштиришга имкон беради.

Дарсларни ташкиллаштириш шакллари:

- **анъанавий** (маърузалар, суҳбатлар, конференциялар, давра суҳбатлари, муҳокамалар, амалий машғулотлар, мастер-класслар, психологик тренинглар, индивидуал суҳбатлар ва маслаҳатлар, турли мавзуларда ота-оналарнинг сўровлари, иш тажрибасини алмашиш ва бошқалар);

- **масофавий** (форумлар, онлайн маслаҳатлар, мактаб веб-сайтида оилавий тарбиянинг долзарб масалалари бўйича маълумотларни жойлаштириш, таълим муассасасининг ишонч телефонида ишлаш, реклама буклетлар, варақалар яратишда иштирок этиш, стендлар лойиҳалаш, ота-оналар билан анкета ўтказиш ва ҳар бир синфда педагог ва психолог бурчагини янгилаш; мавзули кўргазмаларда ва бошқа тадбирларда иштирок этиш;

Ота-оналар университети ишидан кутилаётган натижалар:

- ота-оналарда ота-онага онгли муносабатни шакллантириш;
- ота-оналарнинг ўз-ўзини тарбиялашга қизиқишини ошириш;
- ўқувчи оиласининг таълим хизматларига бўлган эҳтиёжларини қондириш: ўқитиш, психологик-педагогик ёрдам ва бошқалар;
- ота-оналарнинг педагогик маданият даражасини ошириш;
- оилавий муаммоларни ҳал қилишда ота-оналарни фаоллаштириш, дисфункционал оилалар, оилавий зўравонлик ҳолатларини камайтириш, девиант хулқ-атворга эга ўсмирлар сонини камайтириш;
- оила ва таълим муассасалари ўртасида ўзаро тушуниш, ҳамкорликни ривожлантириш;

- масофавий таълим тизими туфайли талабаларнинг аксарият ота-оналари учун ота-оналарнинг таълимини қамраб олиш.

Ота-оналар университети дарслари ҳар ойда бир марта ўтказилиши мақсадга мувофиқ. Ота-оналар учун маслаҳатлар белгиланган жадвалга мувофиқ амалга оширилади. Машғулотлар ва ота-оналар билан маслаҳатлашувлар мавзулари ўқувчиларнинг ёшига боғлиқ психологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда тузилади.

АДАБИЁТЛАР

1. Залыгина, Н.А. Педагогическое взаимодействие с родителями учащихся, требующих повышенного внимания: пособие для педагогов учреждений образования с русским и белорусским языками обучения / Н.А. Залыгина, М. Е. Минова. - Минск : Национальный институт образования, 2019. - 192 с.
2. Катович, Н.К. Формы и методы взаимодействия семьи и школы: пособие для педагогов учреждений общ. сред. образования / Н.К. Катович, Т.П. Елисеева. - Минск : Национальный институт образования, 2011. - 208 с.
3. Кулагина, И. Ю. Психология развития и возрастная психология: полный жизненный цикл развития человека / И.Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. - М. : Трикта, Академический проект, 2011. - 419 с.
4. Луговцова, Е. И. Психология формирования культуры здорового образа жизни школьников: пособие для педагогов-психологов, педагогов социальных учреждений общего среднего образования / Е. И. Луговцова. - Минск : Национальный институт образования, 2012. - 190 с.
5. Мартынова, В.В. Социально-педагогическая работа с семьей: пособие для социальных педагогов учреждений образования, специалистов органов управления образованием / В.В. Мартынова, А.Н. Ходосок. - Минск : Национальный институт образования, 2010. - 216 с.
6. Недвецкая, М. Н. Теория и практика организации педагогического взаимодействия школы и семьи / М. Н. Недвецкая. - М. : УЦ Перспектива, 2011. - 152 с.
7. Ничитина, Т.В. Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних в школе и семье / Т.В. Ничитина. — Минск : Национальный институт образования, 2018. — 248 с.
8. Осипова, М.П. Педагогическое взаимодействие с семьей: пособие для педагогов учреждений общего среднего образования / М.П. Осипова, Е.Д. Осипов. - Минск : ИВЦ Минфина, 2015. - 189 с.
9. Погодина, Е. К. Теория и практика социально-педагогической работы с семьей: учебно-метод. пособие / Е.К. Погодина, С.Г. Туболец. - Минск : БГПУ, 2019. - 160 с.
10. Погодина, Е.К. Формирование психолого-педагогической компетентности родителей учащихся / Е.К. Погодина // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. - 2019. - №4 (44). - С. 130-132.
11. Формирование семейных ценностей : игры и тренинги для учащихся и родителей / сост. Г. Г. Моргулец. - Волгоград : Учитель, 2011. - 183 с.
12. Шнейдер, Л. Б. Семейная психология: Антология / Л. Б. Шнейдер. - М. : Академический Проект; Трикта, 2010. - 720 с.